

RÉFLEXIONS SUR LA NOTION DE BÉNÉFICE EN DROIT FISCAL ET CIVIL SUISSE

par Walter Ryser, docteur en droit

I.

C'est sans doute un des nombreux paradoxes de la vie des affaires qu'elle s'accommode de notions au fond imprécises sans se préoccuper des difficultés qu'elles pourraient opposer à une analyse rigoureuse, pourvu que la moyenne des interlocuteurs comprennent suffisamment, pour les besoins courants, de quoi il est question. C'est bien ce qui se passe lorsqu'on parle de „bénéfice”. Chacun sait approximativement de quoi il s'agit, mais en réalité, rares sont ceux qui perçoivent les problèmes que recèle cette notion, sinon ceux qui prétendent l'avoir définitivement saisie et maîtrisée. On ne tentera donc nullement de résoudre ici un problème d'ordre scientifique, mais se contentera d'éclairer par quelques comparaisons et parallèles certaines différences pratiques caractéristiques entre les notions civile, économique et fiscale du bénéfice. De plus, on n'envisagera en général la notion de bénéfice que dans le contexte des sociétés commerciales, écartant du même coup celle plus vaste de profit ou de revenu.

II. *Quelques raisons des difficultés affectant la notion économique de bénéfice*

On prétend qu'il est difficile aux juristes de se mettre d'accord. Mais que dire alors des économistes? Cependant, s'ils ne devaient pas former un front parfaitement uni au sujet de la notion économique de bénéfice, ils auraient sans doute à leur décharge de bonnes circonstances atténuantes. Peut-être une formule mathématique cerne-t-elle définitivement cette notion. Mais si elle existe, le moins qu'on puisse dire, est qu'elle ne jouit pas apparemment en Suisse d'une grande publicité, et il est douteux qu'il existe chez nous une notion abstraite, certaine et unanimement reconnue du bénéfice.

C'est que cette notion est solidaire d'autres concepts - d'ailleurs tout aussi difficiles à circonscrire - comme celui de capital, qu'elle prend une valeur différente si elle est envisagée dans une optique dynamique ou statique et qu'elle est tributaire du facteur temps. Mais l'introduction même de ces variables nous indique qu'elle sera toujours fonction d'un nombre indéterminé d'hypothèses, reflétant elles-mêmes les conditions concrètes d'une entreprise donnée, les appréciations et pronostics de son gérant et le point de vue de l'opérateur appelé à se prononcer.

Ainsi, si tout le monde est d'accord, en gros, d'admettre que le bénéfice est un „surplus” restant après déduction de toutes les charges, encore faut-il savoir par rapport à quoi il y a surplus. Il s'agira sans doute du capital mis en oeuvre (sous tous ses aspects). Mais c'est ici qu'intervient déjà l'appréciation subjective de l'observateur: quelles sont les charges appropriées pour la maintenance du capital - ces termes étant pris au sens le plus large - pour qu'il puisse être dit que le „surplus” ne contient pas en fait une partie de la substance formant la source ayant engendré ledit surplus? Mais cette comparaison déjà, d'une source et d'un surplus, présuppose l'introduction d'un élément temporel. Or, on ne pourra jamais juger de l'étendue exacte d'un surplus qu'en arrêtant arbitrairement le cours des choses. Le seul bénéfice dont l'étendue sera certaine ne pourra être qu'un bénéfice de liquidation final. Introduisant donc, par convention, des tranches de temps et envisa-

geant d'ailleurs la situation soit ex post, soit par pronostic, on arrivera fatalement, dans le cas d'entreprises en exploitation, à un éclatement des optiques possibles, à quoi on ne fera qu'ajouter un peu plus de confusion en rappelant que, s'il part d'un point de vue statistique global, rien n'empêche l'économiste de prendre en considération même les variations de fortune enregistrées mais non réalisées, tout comme aussi d'ignorer des engagements incertains non encore actualisés.

Ce bref rappel n'a d'autre motif que de suggérer que, s'il devait en exister une, la notion économique du bénéfice en Suisse ne serait guère particulière à notre pays, et que, tant du point de vue du droit civil que du droit fiscal, il faudra nécessairement recourir à certaines conventions si l'on veut obtenir un concept tant soit peu utile.

III. *A propos du concept de bénéfice en droit civil*

1. La loi ne donne guère que des indications rudimentaires sur ce qu'elle entend par bénéfice. A l'article 662 du CO, dans le chapitre consacré aux droits et obligations des actionnaires, elle dit simplement que le bénéfice net se calcule d'après les résultats du bilan annuel. Elle renvoie donc aux prescriptions en matière de bilan qui, elles aussi, sont très fragmentaires.

Ces règles requièrent que les comptes annuels soient clairs, sincères, donc notamment complets et révélateurs de la situation financière et économique de l'entreprise. Mais il faut savoir qu'il manque des normes détaillées sur le fractionnement du bilan, que la loi s'en tient, il est vrai, au principe général de l'évaluation des actifs à leur prix de revient ou à leur valeur vénale inférieure, mais qu'elle tolère expressément les sous-évaluations (Art. 663 CO). A l'analyse de la loi, on parvient donc à ce résultat partiel, que, dans l'optique du droit civil, le bénéfice est une grandeur limitée contre en haut par les principes de l'estimation à la valeur la plus basse (Mindestwertprinzip) alors qu'elle n'est limitée contre en bas que par l'ensemble des moyens - et ils sont faibles - mis à la disposition du sociétaire (et notamment de l'actionnaire) minoritaire pour protéger ses droits. On parvient également à un deuxième résultat partiel, c'est que, en tout état de cause, le bénéfice visé par le droit civil ne peut être qu'un bénéfice acquis, excluant des plus-values intervenues mais ni enregistrées et ni réalisées.

2. Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici que l'article 663 CO, celui précisément qui ouvre la porte aux sous-évaluations et permet la constitution de réserves latentes, a été le prétexte et l'origine d'une pratique de l'auto-financement dont on peut dire qu'elle est devenue caractéristique de la conduite des entreprises en Suisse. Pourtant, cet article dit simplement que „l'administration peut attribuer à des éléments de l'actif une valeur inférieure à celle qu'ils ont au jour où le bilan est dressé, et constituer d'autres réserves latentes dans la mesure nécessaire pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise ou la répartition d'un dividende aussi constant que possible”. Il contient donc déjà une limitation, en soi raisonnable, mais qui s'en réfère à l'appréciation de l'administration. Or, en vertu d'une conspiration tacite, les entrepreneurs, aidés en cela par les tribunaux, ont distendu et exploité jusqu'en ses derniers recoins le pouvoir d'appréciation qui leur était consenti, à telle enseigne d'ailleurs, qu'a pu se créer, comme une espèce de mythe, l'idée que l'entreprise possédait un „intérêt” autonome, digne de protection, et existant en dehors de l'intérêt des groupes de sociétaires. On commence cependant,

et à juste titre, à considérer que la protection du minoritaire, notamment dans les sociétés anonymes, mérite un renforcement substantiel.

Mais, la sollicitation excessive de l'article 663 CO est également le point de départ de critiques nombreuses concernant la réforme des règles sur le bilan. Or, si une plus grande clarté et plus grande sincérité sont peut-être salutaires et justifiées lorsqu'une entreprise fait appel au public pour se financer, on peut se demander où se trouverait l'avantage pour toutes les autres entreprises - et c'est la grande majorité - d'une plus grande publicité et d'une moins grande souplesse, et si certains financiers, économistes, statisticiens étatiques et, indirectement, groupes politiques trop enclins aux tendances démagogiques, ne seraient pas les seuls véritables bénéficiaires d'une réforme.

3. Mais revenons à notre propos. La *jurisprudence*, elle, a eu l'occasion de se prononcer sur la notion de bénéfice, mais elle l'a fait en se maintenant dans une optique formelle: elle a défini par exemple le bénéfice comme étant l'excédent des actifs sur les passifs si le capital et les réserves sont portés au passif. Ceci ne nous apprend pas grand chose, sinon qu'elle a entendu préciser que le bénéfice à la disposition de l'assemblée générale, donc celui qui peut servir de base à une répartition de dividende, n'est pas seulement le bénéfice d'exploitation de l'exercice considéré, mais la totalité du surplus résultant de cette comparaison entre actifs et passifs sans égard à son origine. En pratique, le bénéfice servant de base à la répartition peut donc tout aussi bien inclure des plus-values enregistrées et réalisées et il est clair qu'un „bénéfice” peut exister (par suite de report d'un surplus créditeur) même en l'absence d'un rendement positif de l'exploitation. Le bénéfice envisagé par l'article 662 CO et surtout 675 CO, est donc un „Vermögensstandgewinn”.

4. En fin de compte, on s'aperçoit donc que le bénéfice tel qu'il est envisagé par le droit des sociétés est une notion formelle, vue avant tout sous l'angle des droits des sociétaires, et qu'il est représenté par le surplus résultant du bilan établi en observant les règles d'évaluation légales, tel qu'il est approuvé par l'assemblée générale, et sur l'utilisation duquel cette assemblée peut et doit se prononcer.

IV. *Notion du bénéfice fiscal*

1. Il convient de rappeler d'abord que si le droit civil est uniforme, le droit fiscal suisse est divers. Confronté à la multitude des textes légaux dont on ne rappelle ici que les 25 lois cantonales d'impôt auxquelles s'ajoute la loi fédérale, on hésite sérieusement à procéder à des généralisations. Il est indéniable cependant qu'une certaine uniformisation des conceptions se fait jour sous l'égide de la législation fédérale. Mais il n'est que de rappeler deux faits pour mesurer l'étendue des divergences: (a) très récemment encore, fidèle à la conception prussienne du revenu, le Canton de Neuchâtel n'intégrait pas les gains en capital au bénéfice des sociétés, alors qu'ailleurs prédomine la conception, selon laquelle les plus-values dûment enregistrées, influencent le bénéfice. (b) Dans le Canton d'Argovie, le bénéfice des sociétés anonymes n'est imposable que dans la mesure où il est distribué, alors que partout ailleurs c'est le bénéfice réalisé qui constitue la matière imposable.

2. Mais laissant de côté le cas particulier de ce Canton, on peut sans doute affir-

mer que, d'une manière générale, les Cantons et la Confédération souscrivent en matière de sociétés à la théorie dite de „l'accroissement du patrimoine” englobant donc en principe dans le bénéfice imposable toute augmentation du patrimoine intervenue pendant la période considérée, sans égard à son origine. Une illustration éloquente en a été faite par exemple par le Tribunal fédéral dans un arrêt concernant une société coopérative n'ayant pas de comptabilité en partie double, où il a été clairement établi qu'on ne saurait se fonder uniquement sur le bénéfice d'exploitation, mais qu'il fallait procéder à une comparaison de l'état de fortune au début et à la fin de l'exercice pour déterminer la matière imposable (ATF 88, I 273).

3. Le plus souvent, les lois fiscales définissent le bénéfice imposable comme étant le solde du compte de pertes et profits modifié par plusieurs redressements. On s'ancre donc bel et bien à la notion formelle du droit civil, mais en fait, on ne s'en sert que comme point de départ. Les redressements concernent principalement le fait de rajouter, au solde comptable, toutes les charges débitées au compte de pertes et profits qui ne sont pas justifiées par l'usage en affaires, les distributions occultes de bénéfices, et, dans la moitié des cantons environ, les impôts sur le revenu et le capital. Quant à savoir si une charge est justifiée par l'usage en affaires, on procède, d'une part, par objectivation des circonstances, notamment par comparaison avec ce qu'une entreprise analogue traitant avec des tiers aurait tenu pour raisonnable, et, d'autre part, par reclassement dans le temps, en examinant si les charges débitées peuvent être mises en connection directe avec l'exercice considéré. Ceci est surtout vrai en matière d'amortissements, de réserves d'amortissements et de provisions. Il importe de dire ici que sur la question de ce qui est justifié par l'usage en affaires, les attitudes peuvent être fort différentes d'un canton à un autre.

Le fisc d'ailleurs (et notamment le fisc fédéral) n'hésite d'ailleurs pas à „créer” des revenus dans certains cas en prétendant que la société aurait dû réaliser un bénéfice sur une opération donnée (p. ex. intérêts sur un prêt consenti à l'actionnaire ou gain fictif lors du transfert d'un actif dans le patrimoine privé d'un sociétaire). On perçoit donc une certaine tendance de vouloir, sous le couvert du réajustement du solde du compte de pertes et profits, non seulement prélever l'impôt sur le bénéfice que le contribuable a effectivement réalisé, mais de lui prescrire comment il devrait réaliser son bénéfice et de combien il devrait être. Cette tendance se manifeste notamment par l'intérêt que prend le fisc à la question du financement des entreprises (proportion des fonds propres par rapport aux fonds étrangers).

4. Mais, quelle est l'attitude du fisc en face des réserves latentes? Dans la mesure où elles sont constituées sur des actifs immobilisés, il ne les acceptera pas si elles sont le fait d'amortissements excédant un pourcentage considéré comme raisonnable. Au sujet des matières premières, produits en fabrication et marchandises, il importe toutefois d'attirer ici l'attention sur le fait que des *provisions d'évaluation* sont généralement admises jusqu'à concurrence de 35% de la valeur d'inventaire (prix de revient ou d'achat, ou encore valeur vénale inférieure). Le fisc lui-même donne ainsi au contribuable la possibilité de manipuler dans une certaine mesure son bénéfice fiscal en constituant ou dissolvant de telles provisions d'évaluation (réserves privilégiées) et en veillant que son inventaire de fin d'exer-

cice soit plus ou moins élevé. Cette pratique qui pourrait sembler singulière, doit cependant être appréciée à la lumière de l'impérieuse nécessité pour le contribuable d'établir une certaine égalisation de ses bénéfices fiscaux étant donné - et ceci est également une des caractéristiques du droit fiscal suisse - qu'il n'est pratiquement pas possible (ou sinon seulement dans des limites temporelles très étroites) de compenser les pertes avec des profits futurs, et surtout qu'il n'est jamais possible de les compenser avec de gains antérieurs ayant fait l'objet d'une taxation (pas de possibilité de carry forward, ni de carry back).

5. Signalons encore, pour terminer, quelques-unes des autres causes de différence entre bénéfice fiscal et bénéfice comptable ou de droit civil.

Comme on y a fait allusion tout à l'heure, le fait que fiscalement les *pertes* d'un exercice ne peuvent pas indéfiniment être compensées avec des bénéfices futurs, crée nécessairement des disparités par rapport au résultat comptable. La pratique des „consolidated returns” pour des groupes de sociétés n'est pas connue en Suisse. Dès lors, si, du point de vue comptable (et civil) il est concevable que le bilan consolidé d'un groupe de sociétés puisse compenser gains et pertes des diverses sociétés affiliées, une telle compensation n'est pas admissible sur le plan fiscal. S'agissant en revanche de succursales, ou établissements stables intercantonaux, les règles de ventilation du bénéfice permettent toujours, à l'intérieur de la même période fiscale, de compenser gains et pertes des diverses parties plus ou moins autonomes du même tout économique. Au niveau international par contre, une telle mise en compte des pertes n'est pas toujours possible fiscalement; tout dépend de savoir ici quelle est la méthode d'attribution de la matière imposable ayant été appliquée (directe ou indirecte). Inversement, il faut préciser que d'une manière générale tous les bénéfices attribuables à un établissement stable situé hors de Suisse sont exclus en Suisse des bases d'imposition de l'entreprise considérée et ceci en vertu déjà des règles internes de la législation cantonale et fédérale. Si la Suisse ne connaît pas le système des „investment allowances”, elle admet, par contre, comme étant déductibles dans certains cas, les provisions constituées pour la recherche scientifique, bien que la condition préalable en soit toujours une comptabilisation adéquate. Enfin, signalons qu'en matière de dividendes reçus - et laissant de côté ici les traitements spéciaux accordés à certaines holdings spécifiques ou autres sociétés du même genre - la Suisse ne connaît pas (à part quelques exceptions limitées à l'échelon cantonal) la conception de la franchise (Schachtelprivileg, franked investment income), mais que de manière assez générale, une réduction partielle de l'impôt (et non du bénéfice imposable) peut être obtenue dans le cas de dividendes issus de participations importantes au capital d'autres sociétés. Une des seules exceptions à cette carence du Schachtelprivileg est l'exclusion actuelle des dividendes de S. à r.l. allemandes versés à une société-mère suisse des bases d'imposition de cette dernière. Il semble bien d'ailleurs que cette exception sera abolie par suite de la renégociation du traité entre la Suisse et l'Allemagne.

Une dernière remarque, mais qui a son importance, reste à faire: c'est qu'en vertu de l'application quasi-générale en Suisse du système de la mesure de l'impôt postnumerando, l'impôt dû pour une année déterminée n'est pas assis sur le bénéfice réalisé durant cette même année, mais au contraire sur le bénéfice fiscal réalisé durant la période dite d'évaluation qui, en général, est constituée par l'année

précédant l'année fiscale considérée ou éventuellement même par les deux années précédant l'année fiscale considérée (la base étant alors la moyenne de ces deux années). Il se produit donc ainsi un décalage dans le temps, entraînant nécessairement une disparité entre le bénéfice comptable ou civil d'une année et le bénéfice fiscal servant de mesure à l'impôt dû pour cette année.

6. En résumé, on s'aperçoit donc que le bénéfice comptable ou civil et le bénéfice fiscal peuvent être deux grandeurs qui n'ont plus que des rapports assez éloignés, surtout si l'on compare les résultats comptables d'une période et le bénéfice fiscal servant de base à l'impôt dû pour la même période. Dans la mesure où la cause de la différence entre ces deux grandeurs réside dans des redressements relatifs à des charges comptabilisées mais non justifiées par l'usage commercial, on s'en accommoderait sans autre. Lorsqu'elle se fonde sur d'autres motifs, elle devient plus problématique, et, d'ailleurs, c'est avec timidité seulement que se fait jour l'idée de la nécessité de réformer enfin notre procédure de mesure dans le temps, résolument dépassée par l'évolution rapide et les transformations imprévues que le rythme des affaires imprime à l'économie.